

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNI SAMARALI TASHKIL QILISHDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA OILA HAMKORLIGINING MAZMUNI

¹Gulbaxor Abdullayevna Gaynazarova, ²Samira Salimova Farrux qizi

¹Mustaqil izlanuvchi, p.f.f.d (PhD), dotsent, ²CHDPU 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15105773>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (MTT) inklyuziv ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda oila va ta'lim tashkiloti hamkorligining o'rni tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'limning dolzarbligi, oilaviy muhitning bola rivojlanishiga ta'siri hamda pedagog va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikning samaradorligi haqida ilmiy yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, oilaviy muhit, hamkorlik, samaradorlik, individual ehtiyoj, samarali muloqot, innovatsion yondashuv.

Abstract. This article analyzes the role of family and educational organization cooperation in the effective organization of inclusive education in preschool educational organizations. Scientific approaches to the relevance of inclusive education, the influence of the family environment on child development, and the effectiveness of cooperation between teachers and parents are considered.

Keywords: inclusive education, family environment, collaboration, efficiency, individual needs, effective communication, innovative approach

Hozirgi davrda inklyuziv ta'lim jahon miqyosida dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim — barcha bolalar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlashdir. Bolalarning qobilyatlaridan va holatidan qat'iy nazar ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etilishi kerak. Ta'limning barcha bosqichlarida, xususan, maktabgacha ta'lim tizimida har bir bolaning individual ehtiyojlariga mos yondashuvni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda oilaning roli va maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan hamkorligi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim- tarbiyasida tenghuquqlilik muammosini hal etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Ammo bugungi kunda ham juda ko'plab bolalar turli xildagi sabablarga ko'ra ta'limdan chetda qolib ketmoqdalar. Inklyuziv ta'limga jalb qilishning tashkiliy, ilmiy-uslubiy choralarini ko'rib chiqish, ya'ni mutaxassislarni tayyorlash, malakasini oshirishga oid tadbirlarni ishlab chiqish lozim. Alohida yordamga muxtoj bolalarni umumta'lim muassasalariga jalb qilishning ikki asosiy omili bor:

Birinchidan, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar ham sog'lom bolalar bilan birgalikda o'zaro faoliyat ko'rsatishlari mumkin. Inklyuziv ta'lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus ehtiyojli bolalar ijtimoiy tomondan himoyalanaдилar, sog'lom bolalar esa ijtimoiy adolat va tenglikning tan olinishi buyukligini, nogiron bolalarga nisbatan yanada mehribon va e'tibor bilan munosabatda bo'lishni his etadilar.

Ikkinchidan, nogiron bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan yonma-yon o'qish, tarbiyalanish huquqiga ega ekanligi. Bu ishlarning muvaffaqiyati xar bir davlatning qonunlarida aks etilishi zarur. Chunki, qonunlar, ularni kerakli moddiy va ma'naviy resurslar bilan ta'minlanishini amalga oshirishni kafolatlaydi.

Imkoniyati cheklangan bolalar-o'quvchilarga ta'lim berishda, ota-onalar, mahallalar pedagoglar, mutaxassislar hamkorligida faoliyat ko'rsatishlari talab qilinadi va majburiy shart hisoblanadi. Alohida ehtiyojli bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'z qobiliyati darajasida faoliyat ko'rsatish, ta'lim olishi, kasbxunar o'rganishi va rivojlanishi mumkin. Inklyuziv ta'lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus yordamga muhtoj bolalar ijtimoiy tomondan ximoyalanadilar, ijtimoiy xayotda teng xuquqliligini, o'z tengdoshlari bilan birga bilim olishlari mumkinligini his etadilar.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligining inklyuziv ta'limdagi o'rni beqiyosdir.

- Bunda, ayniqsa, oilaviy muhitning ahamiyati muhim bo'lib, oilaning farzandining rivojlanish jarayonidagi ishtiroki bolaning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Inklyuziv ta'limga ehtiyoji bor bolalar uchun ota-onalarning bilim va ko'nikmalarini oshirish zarur.

Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish bolalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligining turli modellari mavjud:

- ota-onalar va pedagoglar uchun o'quv seminarlarini tashkil qilish.
- oilalarni ta'lim jarayoniga jalb etish (masalan, inklyuziv dars mashg'ulotlarida qatnashish).
- psixolog va defektologlar bilan hamkorlikda ishlash.
- ota-onalar uchun maslahat markazlarini tashkil etish va ularga psixologik yordam ko'rsatish.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligida uchraydigan muammolar

- Ota-onalarning inklyuziv ta'lim haqidagi bilim darajasi past bo'lishi.
- MTT pedagoglarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi va ularning malakasini oshirish zaruriyati.

Jamiyatda inklyuziv ta'limga bo'lgan munosabat va stigma. (bu shaxs yoki guruhni jamiyatning boshqa a'zolaridan ajratib ko'rsatilishiga xizmat qiladigan ijtimoiy xususiyatlari sababli kamsitish)

Pedagoglar va ota-onalar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash maqsadida maxsus dasturlar ishlab chiqish va joriy etish zarur.

MTT va oila hamkorligida uchraydigan muammolarni bartaraf etish uchun tavsiyalar

Ota-onalar va pedagoglar uchun doimiy ravishda seminar va treninglar tashkil etish.

MTT va oila o'rtasida doimiy aloqa va muloqot tizimini yo'lga qo'yish.

Ota-onalarga psixologik va pedagogik maslahat xizmatlarini taqdim etish.

Inklyuziv ta'lim bo'yicha maxsus qo'llanmalar va o'quv materiallari tayyorlash.

Bolalarning individualligi va ehtiyojlariga mos ta'lim metodikalarini ishlab chiqish.

Jamiyatda inklyuziv ta'limga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirish uchun axborot kampaniyalarini tashkil etish.

□ MTT pedagoglari va oila a'zolari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash maqsadida maxsus inklyuziv dasturlar ishlab chiqish va joriy etish.

Xulosa. Inklyuziv ta'limda muvaffaqiyatga erishish uchun MTT va oila o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ota-onalar bilan samarali muloqot o'rnatish va pedagoglarning malakasini oshirish zarur. Inklyuziv ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni jalb qilish va oilalar uchun qo'llab-quvvatlovchi dasturlar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. (2020). *Inclusion and Education: All Means All*. Paris: UNESCO Publishing.
2. Bronfenbrenner, U. (2005). *Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development*. SAGE Publications.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-son qarori. (2020). 2020–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). *Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha metodik qo'llanma*.
5. Florian, L. (2014). *The Sage Handbook of Special Education*. SAGE Publications.
6. Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
7. Kayumova, D. N. (2021). Maktabgacha inklyuziv ta'limda oila bilan hamkorlik. O'zbekiston tadqiqotchilari jurnali.
8. Umarova, F. B. (2021). Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish. Cyber Leninka ilmiy elektron kutubxonasi.